

Generación de litosfera oceánica en ciclos de 100 Ma en peri-Gondwana: Ofiolitas de Marruecos e Iberia

100 Ma cycles of oceanic lithosphere generation in peri-Gondwana: Ophiolites from Morocco and Iberia

R. Arenas¹, S. Sánchez Martínez¹, R. Albert², F. Haissen³, J. Fernández-Suárez¹, N. Pujol-Solà⁴, P. Andonaegui¹, R. Díez Fernández⁵, J.A. Proenza⁴, A. Garcia-Casco⁶, A. Gerdes²

1 Dpt. de Mineralogía y Petrología e Instituto de Geociencias (UCM, CSIC), Universidad Complutense, 28040 Madrid, Spain. rarenas@ucm.es, s.sanchez@geo.ucm.es, jfsuarez@geo.ucm.es, andonaeg@gucm.es

2 Institut für Geowissenschaften, Goethe-University Frankfurt, 60438 Frankfurt, Germany. albertroper@em.uni-frankfurt.de, gerdes@em.uni-frankfurt.de

3 LGAGE, Dpt. de Géologie, Université Hassan-II de Casablanca, Casablanca, Morocco. faouziya.haissen@gmail.com

4 Dpt. de Mineralogía, Petrología i Geologia Aplicada, Universitat de Barcelona, 08028 Barcelona, Spain. nurpss@gmail.com, japroenza@ub.edu

5 Dpt. de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología, Universidad Complutense. 28040 Madrid, Spain. rudiez@ucm.es

6 Dpt. de Mineralogía y Petrología e Inst. Andaluz de Ciencias de la Tierra (UGR, CSIC), Universidad de Granada. 18071 Granada, Spain. agcasco@ugr.es

Palabras clave: Peri-Gondwana, supra-subduction zone ophiolites, Anti-Atlas and Iberian Massif, 100.

Resumen

El Orógeno Varisco en Iberia y el Anti Atlas de Marruecos contiene un conjunto de ofiolitas generadas entre el Neoproterozoico y el Devónico. Durante este intervalo temporal, el margen de Gondwana evolucionó desde un margen activo (c. 750-500 Ma, el arco Avaloniense-Cadomiense), hasta la colisión final con Laurussia para formar Pangea. En este contexto, diferentes ofiolitas han sido datadas en c. 700, 600, 500 y 400 Ma. La composición de todas estas ofiolitas peri-Gondwánicas es de tipo zona de supra-subducción, sin preservación de litosferas oceánicas de tipo MORB. En consecuencia, estas ofiolitas fueron generadas durante la apertura de cuencas de tipo fore-arc o back-arc. El ámbito peri-Gondwánico ha sido pues un dominio donde la generación de litosfera oceánica o transicional se produjo en intervalos de c. 100 Ma. Estos intervalos temporales parecen indicar episodios cíclicos de ascenso astenosférico (mantle upwelling) en las dorsales oceánicas peri-Gondwánicas, con un incremento asociado de la velocidad de subducción en las trincheras peri-Gondwánicas y concomitantes mayores tasas de fusión parcial en las cuñas de manto litosférico asociadas.

Abstract

The Variscan Orogen in Iberia and the Anti-Atlas mountains in Morocco contain a set of ophiolites formed between Neoproterozoic and Devonian times during the complex evolution of the NW African margin of Gondwana. During this time interval the margin evolved from an active margin (c. 750-500 Ma, the Avalonian-Cadomian arc), to the final collision with Laurussia to form Pangea. In this context, different ophiolites have been dated at c. 700, 600, 500 and 400 Ma. The composition of all these peri-Gondwanan ophiolites is of supra-subduction zone type, showing no evidence for preserved MORB-type oceanic lithosphere. Consequently, these ophiolites were generated in the peri-Gondwanan realm during the opening of fore-arc or back-arc basins. The peri-Gondwanan realm has been a domain where generation of oceanic or transitional lithosphere seems to have occurred at intervals of c. 100 Ma. These regularly spaced time intervals may indicate cyclic events of mantle upwelling in the peri-Gondwanan mid-ocean ridges, with associated higher subduction rates at the peri-Gondwanan trenches and concomitant higher rates of partial melting in the associated mantle wedges.